

SPORTDA TIBBIY VA PEDAGOGIK NAZORATNING NAZARIY JIHLARI

M. I. Xaydarova

"Jismoniy tarbiya, sport nazariyasi va metodikasi" kafedrasining katta o'qituvchisi. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393859>

Tibbiy va pedagogik kuzatuvlar (TPN)-bu shifokor va murabbiy tomonidan birgalikda o'quv yuklarining organizmga ta'sirini baholash, funktsional tayyorgarlik, tayyorgarlik darajasini belgilash va shu asosda eng katta o'quv samarasini olish uchun o'quv jarayonini boshqarishni takomillashtirish maqsadida olib boriladigan tadqiqotlar va kuzatishlar (Achkasov E. E. 2012).

Maksimal natijaga erishish uchun shifokor va murabbiy o'rtasida yaqin aloqasiz TPN mumkin emas. Bunday kuzatish jarayonida siz turli xil muammolarni hal qilishingiz mumkin: yuk hajmi va intensivligining maqbulligini baholash, uni tuzatish, shu jumladan uni ko'paytirish, tiklanish samaradorligi, ortiqcha mashq qilish alomatlarini aniqlash. Bugungi kunda VPN-ni o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar etarli darajada ishlab chiqilmagan (Gansburgskiy M. A., Artishevskaya L. A.) TPN bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

1-bosqich: jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanadigan joylardagi sharoitlarni aniqlash (harorat, havo namligi, mashg'ulotlar o'tkaziladigan joylarning holati, sport anjomlari, kiyim-kechak va poyabzal, zarur himoya vositalarining mavjudligi), jalb qilingan guruhlarni (yoshi, jinsi, sog'lig'i, tayyorgarlik darajasi) to'g'ri to'ldirilishini baholash. Ushbu bosqich mashg'ulotlar sharoitlarining sanitariya-gigiyena me'yorlari, GOSTlar, mashg'ulotlarni tashkil etish uchun gigiyena talablariga muvofiqligini baholashni o'z ichiga oladi guruhlarni yollash nafaqat yoshga, balki sport tayyorgarligi bosqichiga qarab ham baholanadi.

2-bosqich: mashg'ulot rejasini, yukning hajmi va intensivligini, mashqlar ketma-ketligini, kirish va yakuniy qismlarning tabiatini o'rganish, mashg'ulotlarda mashqlarni bajarish vaqtini o'tkazish. Darsni to'g'ri baholash uchun siz sportchining qaysi mashg'ulot davrida ekanligini, mashg'ulotning maqsad va vazifalari nimada ekanligini tushunishingiz kerak. Puls zonalarini baholash, maxsus mashqlar hajmi ham bunga bog'liq bo'ladi. Ushbu bosqichda TPN vazifalari ham aniqlanadi: sportchining mashg'ulot yukiga individual reaksiyasini aniqlash; sportchining umumiy / maxsus tayyorgarligini aniqlash; o'quv jarayonini rejalashtirish va boshqa vazifalarni asoslash/aniqlashtirish. Ikkinchi bosqichda darsning har bir qismining vaqti hisoblanadi. 90 daqiqalik standart mashg'ulotda har bir qismning taxminiy vaqt taqsimoti quyidagicha: kirish (sportchilarga darsning maqsadi va vazifasini tushuntirish, isinish) 15-20 daqiqa; asosiy 50-60 daqiqa; yakuniy (sovutish, umumlashtirish) 15-20 daqiqa. Kuzatayotganda, darsning har bir qismining tugashini qayd etish kerak. Trening vaqti darsning umumiy va motor zichligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Darsning umumiy foydali zichligi-bu foydali vaqtning butun darsning umumiy davomiyligiga nisbati, foiz sifatida ifodalanadi. Darsning foydali vaqti materialni tushuntirishga, jismoniy faoliyatning o'ziga, mashqni bajarishga tayyorgarlik ko'rishga sarflangan vaqtni o'z ichiga oladi. Masalan, agar dars 90 daqiqa davom etgan bo'lsa va foydali vaqt 80 minut bo'lsa, unda darsning umumiy zichligi: $(80 \text{ daqiqa} \times 100\%) / 90 \text{ daqiqa} = 88\%$. Darsning umumiy zichligi kamida 80-90% bo'lishi kerak. Dvigatel zichligi to'g'ridan-to'g'ri jismoniy mashqlarni bajarish uchun sarflangan vaqtning butun mashg'ulot vaqtiga nisbati bilan tavsiflanadi. Hisoblash yuqorida tavsiflangan tarzda amalga oshiriladi. Shuni yodda tutish kerakki, darsning motor zichligi nafaqat uni o'tkazishning tashkil etilishiga, etarli miqdordagi jihozlarning mavjudligiga, balki o'quvchilarning yoshiga va tayyorgarligiga, murabbiy tomonidan qo'yilgan

vazifalarga, jismoniy mashqlar tabiatiga va boshqalarga bog'liq bo'ladi. darsning taxminiy motor zichligi kamida 60-65% bo'lishi kerak.

3-bosqich: dastlabki holatni, stressga reaksiyani va tiklanish jarayonlarini o'rganish. Darsning har bir qismida o'rganilayotgan ob'ektiv va sub'ektiv parametrlarni o'lchash maqsadga muvofiqdir. Ko'pgina hollarda yurak urish tezligi ob'ektiv parametrlardan tanlanadi, lekin u nafas olish tezligi (RR) va qon bosimi (BP) ham bo'lishi mumkin. Charchoq darajasi odatda sub'ektiv baholash parametri sifatida ishlatiladi. Trening paytida charchoq darajasini aniqlashning oddiy va arzon usuli bu tashqi belgilar. 1-jadvalda mashg'ulotlar paytida charchoqning tashqi belgilarini tahlil qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

1-jadval

Mashg'ulotlar paytida charchoqning tashqi belgilari	Kuzatiladigan belgilar Charchoq darajasi	
	Charchoqning dastlabki belgilari	Qattiq charchoq
Yuz, bo'yin terisining rangi	yuzning engil qizarishi	Yuzning sezilarli qizarishi
Terlash	Yengil	qattiq terlash
Nafas olish tartibi	Bir oz tez,	hatto keskin tez
Harakatlarning tabiati Quvnoq,	vazifalar aniq bajariladi Noaniq,	noaniq, qo'shimcha harakatlar paydo bo'ladi; Ba'zi bolalar qo'zg'aluvchan, boshqalari letargik
O'zini yaxshi his qilish,	shikoyatlar yo'q	Charchoqlik shikoyatlari, vazifalarni bajarishni davom ettirishdan bosh tortish
Mimika	Tinch yuz ifodasi	Tarang yuz ifodasi
Diqqat:	Ko'rsatmalarning aniq,	xatosiz bajarilishi.

Yukning kattaligi va intensivligini, tananing turli mashqlarga moslashishini, mashg'ulot tuzilishining to'g'riligini, jismoniy mashqlarni tanlash va ular orasidagi dam olish intervallarini baholash mashqlar paytida puls va qon bosimining reaksiyasi orqali amalga oshiriladi. Hech bo'lmaganda, bu ko'rsatkichlar isinishning o'rtasida va oxirida, asosiy qismning boshida, o'rtasida va oxirida, yakuniy qismning oxirida va mashg'ulot tugaganidan keyin 15 daqiqadan so'ng aniqlanadi. Jismoniy mashqlar intensivligini baholashning eng yaxshi varianti yurak urish tezligi monitorlaridan foydalanishdir. Jismoniy faollikning intensivligini baholash uchun siz 2-jadvalda ko'rsatilgan o'lchovdan foydalanishingiz mumkin.

Jismoniy faollik intensivligini baholash shkalasi	Tuyg'ularni yuklash darajasi
Hech qanday harakat yo'q	Juda oddiy
Juda oson	Harakatsiz Oddiy nafas olish Qo'llar yoki oyoqlarda harakat hissi yo'
Oson	Kichkina harakat Chuqurroq nafas oling Mushaklar ishlayotgani hissi bor
Bir oz qiyin	O'rtacha harakat Nafas olish tez va chuqurdi
	Mushaklar ishini his qilish qiyin Siz ozgina terlashingiz mumkin Tez nafas olish tufayli gapirish biroz qiyin
Qattiq mehnat	nafas qisilishi hali ham gapirishga imkon beradi Yuragingiz qattiq urayotganini his qilasiz Terlash
Juda qattiq	Juda mashaqqatli ish Gapirish juda qiyin Qattiq nafas qisilishi Mushaklar og'riyapti Ko'krak qafasidagi kuchlanish hissi Terlash
Maksimal kuch	

4-bosqich: tanaga ta'sir qilishning turli darajalarini aks ettiruvchi "fiziologik" mashg'ulot egri chizig'ini va mashg'ulot sxemasini tuzish. Fiziologik egri chiziq - jismoniy faoliyatning tanaga ta'sirini baholash uchun tanlangan parametrlardan birining o'quv yukiga muvofiq o'zgarishi.

5-bosqich: shifokor va murabbiy tomonidan tibbiy-pedagogik kuzatishlar natijasida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, mashg'ulotlar rejasiga zarur tuzatishlar kiritish, takroriy va qo'shimcha tekshiruvlar vaqtini belgilash (agar sog'lig'ining holatida og'ishlar bo'lsa).

Ushbu bosqichda yukning sportchining jinsi, yoshi va tayyorgarlik darajasiga muvofiqligi to'g'risida xulosa tuziladi.

Bugungi kunda yagona tasdiqlangan TPN protokoli mavjud emasligi sababli, har bir muassasa ma'lum bir sport turi bo'yicha o'z maqsadlari va vazifalari va boshqa xususiyatlar uchun qulay bo'lgan o'z protokollarini tasdiqlash huquqiga ega. Yuqoridagi ko'rsatkichlarga qo'shimcha ravishda protokolga yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi ko'rsatkichlarini, maxsus testlarni, psixologik testlarni, shifokor bilan birgalikda - elektrokardiografiya, laktometriya, funksional testlar va mashg'ulotlarni monitoring qilish talablariga javob beradigan boshqa ko'rsatkichlarni kiritish mumkin. jarayon.

Bugungi kunda sportda nazoratning quyidagi asosiy turlari ajratiladi: sportchilar ustidan tezkor, joriy, bosqichma-bosqich nazorat qilish, muammolarni hal qilishga imkon beruvchi, sportchilarning holatini, ularning tayyorgarlik darajasini, musobaqa faoliyati samaradorligini baholash va boshqalar. boshqaruv qarorlarini qabul qilish maqsadida sport mashg'ulotlari jarayonini, shuningdek, sportchilarning raqobatbardosh faoliyatini tuzilishi va mazmunini optimallashtirish uchun foydalaniladi. Sportdagi nazorat ob'ekti - mashg'ulotlar va musobaqa faoliyatining mazmuni, sportchilarning holati va funktsional imkoniyatlari (Godik M.A., Zaporozhanov V.A., Rymashevskiy G.A., Fedorov A.I. va boshqalar). Ba'zi mualliflar, shuningdek, sportchining shifokor va murabbiy tomonidan yozib olingan ma'lumotlarini keyinchalik qayta ishlash bilan sportchining o'zini o'zi boshqarishini ta'kidlaydilar. Sportchining o'zini o'zi nazorat qilish kundaligi bu borada ajralmas hisoblanadi.

Tezkor nazorat bir mashg'ulotning yoki uning bir qismining bevosita mashg'ulot samarasini, ya'ni jismoniy mashqlar paytida va darhol tiklanish davrida tanada sodir bo'lgan o'zgarishlarni baholashni o'z ichiga oladi. Sportchining ish holati mashg'ulot paytida o'zgaradi va mashqlarni takrorlash orasidagi dam olish intervallarini rejalashtirishda hisobga olinishi kerak. Tezkor nazorat jarayonida quyidagi shakllar qo'llaniladi:

a) to'g'ridan-to'g'ri mashg'ulot davomida - butun dars davomida, individual mashqlardan keyin yoki darsning turli qismlaridan keyin tadqiqot;

b) mashg'ulotdan oldin va undan 15-30 minut keyin (dam olishda yoki funktsional testlardan foydalangan holda) tadqiqot;

c) mashg'ulot kuni ertalab va (yoki) kechqurun o'qish.

Bu erda o'rganiladigan asosiy parametrlar - yurak urish tezligi, nafas olish tezligi, qon bosimi, yurak urish tezligining o'zgaruvchanlik parametrlari, laktat darajasi, jismoniy mashqlar bardoshlilikining sub'ektiv va ob'ektiv ko'rsatkichlari va boshqalar.

Joriy tadqiqotlar kechiktirilgan mashg'ulot ta'sirini, ya'ni tiklanishning keyingi bosqichlarida ta'sirini baholaydi. Ushbu kuzatishlarni tashkil etish shakllari har xil bo'lishi mumkin:

a) har kuni ertalab yig'in paytida yoki mashg'ulotlar oldidan;

b) bir necha kun davomida har kuni ertalab va kechqurun;

c) bir yoki ikkita mikrotsiklning boshida va oxirida;

d) mashg'ulotdan keyingi kun, ba'zan esa keyingi 1-2 kun ichida.

Ushbu turdagi nazorat muhokama qilinadigan sportdagi xavfsizlik mavzusi uchun katta ahamiyatga ega. Bu mashg'ulot jarayoniga tuzatishlar kiritilganda va atrof-muhit o'zgarganda sportchining tanasi holatidagi o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Joriy tadqiqotlar iqlim zonasi, issiqlik va balandlik moslashuvi uchun muhimdir. Bu erda o'rganiladigan asosiy parametrlar yurak tezligi, nafas olish tezligi, qon bosimi va yurak urish tezligining o'zgaruvchanligi parametrlaridagi dalgalanmalardir. Joriy kuzatishlar, shuningdek, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish, asab tizimlarining reaksiyasini baholash uchun funktsional testlarni, shuningdek, turli xil psixologik testlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bosqichli imtihonlar ma'lum bir davr mobaynida (mashqning mezo- va makrosikllarida) yig'ilgan mashg'ulot samarasini baholash uchun o'tkaziladi. Ular sport mashg'ulotlarining ma'lum bir davri uchun belgilangan vazifalar qay darajada bajarilganligini aniqlash imkonini beradi. Uning yordami bilan turli xil o'quv vositalari va usullarini to'g'ri tanlash va qo'llash aniqlanadi.

N. Har 2-3 oyda bosqichli nazoratni tashkil qilish tavsiya etiladi. Tadqiqot bir kunlik dam olishdan keyin, ertalab, engil nonushtadan 1,5-2 soat o'tgach amalga oshirilishi kerak. Tadqiqotdan oldin sportchi mashq qilmasligi yoki mashq qilmasligi kerak. Usullar tana vazni va tarkibini, o'pkaning hayotiy imkoniyatlarini, yurak urish tezligining o'zgaruvchanligini, dinamometriyani, spirometriyani, elektrokardiografiyani, RESTQ-Sport kompyuter so'rovnomasidan foydalangan holda stress va psixologik testlarni o'rganish, funktsional testlar, sport samaradorligini tahlil qilish uchun maxsus testlarni o'z ichiga olishi mumkin. tadbirlar.

Ba'zan sport mashg'ulotlarining keyingi bosqichidan o'tgandan so'ng olib boriladigan ishlar bosqichli tadqiqotlar deb ataladi. Bunda tahlilda sport mashg'ulotlari topshiriqlarining bajarilishi, me'yorlar, musobaqalardagi muvaffaqiyatlar, mashg'ulotlar jarayonining ijobiy va salbiy tomonlari kabi ma'lumotlar kiritilishi kerak. Ushbu ma'lumot sportchining sport faoliyatini keyingi rejalashtirish uchun juda muhimdir.

Sportda kompleks nazorat - bu sportchilarning tayyorgarligining turli jihatlarini, tananing mashg'ulotlarga va raqobatbardosh yuklarga bo'lgan munosabatini, mashg'ulot jarayonining samaradorligini baholash, shuningdek, sportchilar funktsiyalaridagi moslashuvchan o'zgarishlarni hisobga olgan holda tashkiliy chora-tadbirlar majmui. tanasi (A.I. Fedorov va boshqalar, 2019).

Kompleks nazorat - sport mashg'ulotlari bosqichlarida ma'lum bir sport turi bo'yicha barcha usullar va usullar arsenalidan foydalangan holda turli xil nazorat turlarini (operativ, joriy, bosqichma-bosqich) amalga oshirishdir. Kompleks nazorat mashg'ulot jarayonining turli tarkibiy bo'g'inlarida (individual mashg'ulotlar, mikrotsikl, mezotsikl, yillik tsikl, olimpiya sikli) sportchi haqida ko'p miqdordagi ishonchli ma'lumotlarni olish uchun nafaqat sport mashg'ulotlarini boshqarish va yuqori natijalarga erishish uchun ishlatilishi mumkin. sportchi tomonidan sport natijalari, balki uning hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlash. Sportda kompleks nazorat muammolarini hal qilishda hal qiluvchi omil sportchi to'g'risidagi ma'lumotlarni tez va samarali to'plash, qayta ishlash, tahlil qilish, tizimlashtirish va saqlash, shuningdek, uni standartlashtirish va turli bilim sohalari va turli sohalardagi mutaxassislar uchun ochiqdir. sportchi bo'lishi mumkin bo'lgan mamlakat va dunyoning ba'zi qismlari. Shuning uchun kompleks boshqarishda avtomatlashtirish, axborotlashtirish, kompyuterning birlashtirilgan usul va usullaridan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Afsuski, bugungi kunda turli sabablarga ko'ra bu muammolar o'z yechimini topishdan yiroq. Sovet davrida keng qo'llanilgan, ilmiy xodimlarni jalb qilgan holda, sport jamoalarini qo'llab-quvvatlash kompleks guruhlarini ishini qayta tiklash ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Achkasov E.E., Runenko S.D., Puzin S.N. Jismoniy madaniyatda tibbiy nazorat. - M.: Triad-X MChJ, 2012. 130 b.
2. Belyakova R.N. Talabalar jismoniy tarbiyasini pedagogik va tibbiy nazorat qilish. - Minsk. "Moliya vazirligining ICC", 2004. - 154 p.
3. Gansburgskiy M.A. Maxsus tibbiy guruhda jismoniy tarbiya darslarida tibbiy-pedagogik nazorat // Xalqaro eksperimental ta'lim jurnali. – 2017. – No 5. – B. 18-19.
4. Godik M.A. Skorodumova A.P. Sport o'yinlarida kompleks nazorat. - M.: Sovet sporti. 2010. - 336 b.
5. Zaporozhanov V.A. Sport mashg'ulotlarida nazorat. – K. Salomatlik, 1998. - 250 b.
6. Rymashevskiy G.A. Futbolchilarning tayyorgarligini har tomonlama nazorat qilish: usul. tavsialar. - Minsk: NIIFK va SRB, 2006 - 88 p